

Agregar enlaces externos

- en un artículo de Wikipedia -

1 Accede a Wikipedia

The screenshot shows the Wikipedia homepage. At the top, there is a navigation bar with the following links: "No has accedido", "Discusión", "Contribuciones", "Crear una cuenta", and "Acceder". A yellow arrow points to the "Acceder" link. Below the navigation bar, there is a search bar with the text "Buscar en Wikipedia" and a magnifying glass icon. To the left of the search bar, there are three buttons: "Leer", "Ver código", and "Ver historial". Below the search bar, there is a large blue box with the text "Bienvenidos a Wikipedia," followed by "la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar." and "1 405 164 artículos en español." To the right of this text, it says "18:57 UTC, viernes, 20 de abril de 2018." Below this, there are two boxes: "Participación y comunidad" and "Búsquedas y consultas".

2 Ingresa al artículo al que agregarás enlaces externos

The screenshot shows the Wikipedia article page for "Movimiento de 1968 en México". The page includes the Wikipedia logo, navigation tabs (Artículo, Discusión), and a search bar. The main text describes the 1968 student movement in Mexico, mentioning the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), the Instituto Politécnico Nacional (IPN), and the Consejo Nacional de Huelga (CNH). A photograph of a stone monument with a clock tower is visible on the right side of the page.

3

Ve a la sección "Enlaces externos y da clic en "editar"

The screenshot shows the "Enlaces externos" section of the Wikipedia article. A yellow arrow points to the "editar" link. The section contains a list of external links, including Wikimedia Commons, Wikisource, and various news articles and books related to the 1968 student movement in Mexico.

Enlaces externos [[editar código](#) · [editar](#)]

- [Wikimedia Commons](#) alberga una categoría multimedia sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Wikisource](#) contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Wikisource](#) contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Wikisource](#) contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Wikisource](#) contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Wikisource](#) contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- [Dossier de documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1998 por The National Security Archive.](#)
- [The Dead of Tlatelolco](#), estudio para aproximarse al número de muertos en Tlatelolco por las fuentes disponibles.
- [Fotografías inéditas de la masacre.](#)
- [Estela con los nombres de las personas que perdieron la vida en el evento inaugurada en 1993](#)
- [Artículo Tlatelolco para universitarios](#) por [Elena Poniatowska](#)
- [Conferencia El 68 mexicano: historia, memoria colectiva y perseverancia transgeneracional](#) por [David Pavón Cuéllar](#)
- [Libro *Los archivos de la violencia*](#) por [Sergio Aguayo Quezada](#)

4 Agrega la información del enlace:

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Dossier de documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1998 por The National Security Archive.
- [The Dead of Tlatelolco](#), estudio para aproximarse al número de muertos en Tlatelolco por las fuentes disponibles.
- Fotografías inéditas de la masacre.
- Estela con los nombres de las personas que perdieron la vida en el evento inaugurada en 1993
- Artículo [Tlatelolco para universitarios](#) por Elena Poniatowska
- Conferencia [El 68 mexicano: historia, memoria colectiva y perseverancia transgeneracional](#) por David Pavón Cuéllar
- Libro [Los archivos de la violencia](#) por Sergio Aguayo Quezada
- Sitio web [México 1968: Recursos de información](#)

5 Selecciona el texto a enlazar

6 Da clic en el ícono de enlace

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Wikisource contiene obras originales de o sobre [Movimiento de 1968 en México](#).
- Dossier de documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1998 por The National Security Archive.
- [The Dead of Tlatelolco](#), estudio para aproximarse al número de muertos en Tlatelolco por las fuentes disponibles.
- Fotografías inéditas de la masacre.
- Estela con los nombres de las personas que perdieron la vida en el evento inaugurada en 1993
- Artículo [Tlatelolco para universitarios](#) por Elena Poniatowska
- Conferencia [El 68 mexicano: historia, memoria colectiva y perseverancia transgeneracional](#) por David Pavón Cuéllar
- Libro [Los archivos de la violencia](#) por Sergio Aguayo Quezada
- Sitio web [México 1960: Recursos de información](#)

Cancelar Enlace Hecho

Buscar páginas Enlace externo

[http://68.colmex.mx/](#)

7 En "Enlace externo" coloca el URL y da clic en "Hecho"

8 Da clic en "Publicar cambios"

9

Agrega una pequeña descripción de la edición

Continuar edición Guardar tus cambios **Publicar cambios**

Resumen de edición (describe brevemente los cambios que has realizado y la fuente de información que has utilizado):

Añadi un enlace externo

Edición menor (¿qué es esto?) 478

Vigilar esta página

Por favor, ten en cuenta que:

- Al pulsar en «Publicar cambios», tus modificaciones se harán visibles inmediatamente. Si estás haciendo una prueba, usa la **zona de pruebas**.
- Al editar páginas, **aceptas todos nuestros términos de uso**; en particular, cedes tus contribuciones de manera irrevocable bajo las licencias **CC BY-SA 3.0** y **GFDL** —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantías que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el **titular** de los **derechos de autor** o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de **forma explícita** bajo una licencia compatible con la CC BY-SA o en el **dominio público**.
- Los artículos deben contener información **enciclopédica** que tenga un **punto de vista neutral** y pueda ser **verificada** por fuentes externas.

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web, libros, etc., será eliminado, salvo que esté publicado bajo una **licencia libre**. El contenido enciclopédico debe ser **verificable**.

Revisar tus cambios

10

Da clic en "Publicar cambios"

Ahora puedes visualizar en enlace en el artículo

Enlaces externos [editar]

- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Movimiento de 1968 en México**.
- Dossier de documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1998 por The National Security Archive.
- The Dead of Tlatelolco, estudio para aproximarse al número de muertos en Tlatelolco por las fuentes disponibles.
- Fotografías inéditas de la masacre.
- Estela con los nombres de las personas que perdieron la vida en el evento inaugurada en 1993
- Artículo Tlatelolco para universitarios por Elena Poniatowska
- Conferencia El 68 mexicano: historia, memoria colectiva y perseverancia transgeneracional por David Pavón Cuéllar
- Libro *Los archivos de la violencia* por Sergio Aguayo Quezada
- Sitio web México 1968: Recursos de información